

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351605>

УДК 365.47

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕАТРАЛЬНОГО ПАРКА ПРИ РГИСИ

В.А. Жеребцова,

студент 1 курса, напр. «Ландшафтная архитектура»

Е.А. Береславец,

асс. кафедры ландшафтной архитектуры,

ФГБОУ ВО Кузбасский ГАУ,

г. Кемерово

Аннотация: Планировка Театрального парка при Российском Государственном Институте Сценических Искусств (РГИСИ) в городе Кемерово будет включать в себя современные каркасные строения, лавочки, дорожки из экологически чистого материала, также цветники, которые придадут парку эстетичный вид и, небольшие группы деревьев для озеленения городской среды. Парк будет предназначен для отдыха студентов и горожан. Дизайн театрального парка будет выполнен в смешанном стиле с уклоном на модерн. В работе представлен эскиз будущего проекта благоустройства.

Ключевые слова: озеленение, парк, благоустройство, проект, ландшафтная архитектура

DEVELOPMENT OF A PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF THE THEATER PARK AT THE RGISI

V.A. Zherebtsova,

1st year student, landscape architecture

E.A. Bereslavets,

Assistant of the Department of Landscape Architecture,

Kuzbass State Agrarian University,

Kemerovo

Annotation: The layout of the Theater Park at the Russian State Institute of Performing Arts (RGISI) in Kemerovo will include modern frame buildings, benches, paths made of environmentally friendly materials, as well as flower beds that will give the park an aesthetic appearance and small groups of trees for landscaping the urban environment. The park will be designed for recreation of students and citizens. The design of the theater park will be made in a mixed style with an emphasis on Art Nouveau. The paper presents a sketch of a future landscaping project.

Keywords: landscaping, park, landscaping, project, landscape architecture

Парковые зоны являются неотъемлемой частью города и играют важную рекреационную роль, улучшают экологическую обстановку, а также способствуют сплочению городского населения и улучшения качества жизни. Особую роль в проектировании городского парка играют грамотное озеленение и благоустройство территории [1-5].

Для проведения предпроектного анализа был осуществлен выезд на территорию и проведена фотофиксация (рис. 1). Были сняты необходимые замеры, оценена существующая растительность и общие ландшафтные условия.

Рисунок 1 – Фотофиксация объекта

Цель: разработка проекта театрального парка при РГИСИ.

Задачи:

1. Осуществить предпроектный анализ территории.
2. Подобрать ассортимент растений для благоустройства и озеленения парка, учитывая природно-климатические условия.
3. Подобрать малые архитектурные формы для благоустройства.
4. Разработать архитектурно-планировочное решение.

Дизайн театрального парка будет выполнен в смешанном стиле с уклоном на модерн. Этот стиль позволит объединить различные элементы и техники для создания гармоничного ландшафта [6, 7].

Парк будет оснащен малыми архитектурными формами, такими как:

1. Скульптуры из театральных масок " Комедия" и " Трагедия".
2. Каркасные строения со встроенными лавочками и цветниками.
3. Фонтан "Плакучая Ива".
4. Урны для мусора и удобные скамейки.

Было разработано три композиционных решения в техниках "круги на воде", диагонали и кривые и симметрия. На основе одного из них, которое было сочтено оптимальным с точки зрения контрастов, нюансов и доминанты, была создана визуализация проекта, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 – Визуализация объекта

Таким образом, был разработан проект благоустройства театрального парка при РГИСИ городе Кемерово, который не только будет служить местом отдыха студентов и горожан, но и принесет свой вклад в озеленение городской среды, что позволит создать благоприятную и комфортную атмосферу и улучшить экологическую обстановку [8].

Список литературы

- [1] Владимиров В.В. «Инженерная подготовка и благоустройство городских территорий» / В.В. Владимиров, Г.Н. Давидянец – М: Архитектура. 2017. 240 с.
- [2] Жеряков Е.В. Озеленение населенных мест. Учебное пособие. / Е.В. Жеряков – Пенза: ПГСХА, 2016. 202 с.
- [3] Ландшафтная организация бульвара строителей в городе Кемерово / А.А. Сукиасян, Д.М. Жилка, К.А. Фейлер, С.Х. Умаров, Е.А. Береславец // В сборнике: Современные тенденции

сельскохозяйственного производства в мировой экономике. материалы XXII Международной научно-практической конференции. – Кемерово, 2023. 115-119 с.

[4] Теодоронский В.С. Озеленение населенных мест. Градостроительные основы [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / В.С. Теодоронский – 2020. 128 с.

[5] Проект благоустройства территории общественного пользования в ленинском районе города Кемерово / Э.В. Гаан, К.А. Калашникова, Б.Б. Фозилов, А.А. Абдуллаев, Е.А. Береславец // В сборнике: агропромышленному комплексу – новые идеи и решения. Материалы XXII Внутривузовской научно-практической конференции. – 2023. 187-192 с.

[6] Ландшафтная архитектура "Краткий справочник архитектора" / под ред. И.Д. Редичкина – Киев, 1990.

[7] Малько И.М. "Садово-парковое строительство и хозяйство".

[8] Сохранение устойчивых экосистем в условиях городской среды / М.Е. Ширабокова, Е.А. Береславец // В сборнике: Актуальные научно-технические средства и сельскохозяйственные проблемы. Материалы XII национальной научно-практической конференции с международным участием. – Кемерово, 2024. 388-392 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vladimirov V.V. "Engineering preparation and improvement of urban areas" / V.V. Vladimirov, G.N. Davidyants – M: Architecture. 2017. 240 p.

[2] Zheryakov E.V. Greening of populated areas. Tutorial. / E.V. Zheryakov – Penza: PGSKhA, 2016. 202 p.

[3] Landscape organization of the builders' boulevard in the city of Kemerovo / A.A. Sukiasyan, D.M. Zhilka, K.A. Feiler, S.Kh. Umarov, E.A. Bereslavets // In the collection: Modern trends in agricultural production in the global economy. materials of the XXII International scientific and practical conference. – Kemerovo, 2023. 115-119 p.

[4] Teodoronsky V.S. Greening of populated areas. Urban planning foundations [Text]: textbook for students of higher prof. education institutions / V.S. Teodoronsky – 2020. 128 p.

[5] Project for improvement of public territory in the Leninsky district of Kemerovo / E.V. Gaan, K.A. Kalashnikova, B.B. Fozilov, A.A. Abdullaev, E.A. Bereslavets // In the collection: new ideas and solutions for the agro-industrial complex. Proceedings of the XXII Intra-university scientific and practical conference. – 2023. 187-192 p.

[6] Landscape architecture "A Brief Handbook of the Architect" / edited by I.D. Redichkin – Kyiv, 1990.

[7] Malko I.M. "Garden and park construction and economy".

[8] Preservation of sustainable ecosystems in urban environments / M.E. Shirabokova, E.A. Bereslavets // In the collection: Current scientific and technical means and agricultural problems. Proceedings of the XII national scientific and practical conference with international participation. – Kemerovo, 2024. 388-392 p.

© В.А. Жеребцова, Е.А. Береславец, 2025

Поступила в редакцию 16.01.2025

Принята к публикации 06.02.2025

Для цитирования:

Жеребцова В.А., Береславец Е.А. Разработка проекта благоустройства Театрального парка при РГИСИ // Инновационные научные исследования. 2025. № 2-1(54). С. 15-20. URL: <https://ip-journal.ru/>